

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 11

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

NOVEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 11-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-11>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайберганошна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоношна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганош Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6** та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

МАМАЖОНОВ Дилшод Собирович

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Ижтимоий-гуманитар ва педагогика”
кафедраси доценти*

РАСУЛОВ Комил Қобулович

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Ижтимоий-гуманитар ва педагогика”
кафедраси ўқитувчиси*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10123936>

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ-ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада – юртимизда олиб борилаётган ислохотлар, янги тасдиқланган меъёрий ҳужжатлар мазмун-моҳияти ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига ҳурмат муносабатини шакллантиришга, аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга оид фикр-мулоҳазалар баён этилган. Шунингдек, жамиятда фуқароларнинг ҳуқуқий саводхонлиги даражасини оширишга тўсқинлик қилувчи бир қатор муаммо ва камчиликларга ҳам тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: фуқаро, ислохотлар, ҳуқуқ ва эркинликлар, умумжаҳон декларацияси, миқдорий қонунчилик.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описано содержание реформ, проводимых в нашей стране, содержание вновь принятых нормативных документов, формирование уважения к правам и свободам граждан, совершенствование правового сознания и правовой культуры граждан. Население. Также затронут ряд проблем и недостатков, которые препятствуют повышению уровня правовой грамотности граждан в обществе.

Ключевые слова: гражданин, реформы, права и свободы, всеобщая декларация, национальное законодательство.

HUMAN RIGHTS-IN NEW UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article describes the content of the reforms carried out in our country, the content of newly adopted regulatory documents, the formation of respect for the rights and freedoms of citizens, the improvement of the legal consciousness and legal culture of citizens. Population. A number of problems and shortcomings that hinder the increase in the level of legal literacy of citizens in society will also be touched upon.

Key words: citizen, reforms, rights and freedoms, universal declaration, national legislation.

Барчамизга яхши маълумки, юртимизда олиб борилаётган барча соҳадаги ислохотларнинг диққат марказида доимо инсон ҳуқуқлари, унинг эркинликларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш ётади. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари кафолатини фақатгина ҳуқуқ билан таъминлаб бўлмайди, бунда жамиятнинг турли институтлари ва халқаро ҳамжамият ўзаро баҳамжихатликда фаолият юритиши талаб этилади.

Шунинг учун ҳам сўнгги йилларда мамлакатимизда «Инсон қадри учун» деган эзгу ғояни тўлиқ рўёбга чиқариш, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари соҳасидаги халқаро стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш, давлат органлари фаолиятига тизимли ва босқичма-босқич жорий этиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш ҳамда қонун устуворлигини таъминлаш, шунингдек, жамият ва ҳар бир фуқаро ҳаётига уларни татбиқ этиш Янги Ўзбекистоннинг ички ва ташқи сиёсатида марказий ўринни эгаллаб келмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг инсон ҳуқуқлари соҳасида зиммасига олган халқаро мажбуриятларини самарали бажаришга қаратилган Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий стратегиясида белгиланган вазифаларнинг изчил амалга оширилаётгани унинг халқаро майдондаги обрўси янада мустақамланишига ҳамда мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига ҳурмат муносабати шаклланишига хизмат қилмоқда [1].

Шу билан бирга, республикамизнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг аъзоси сифатидаги фаол ҳаракати, жумладан, БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари ҳамда инсон ҳуқуқлари масалалари бўйича махсус маърузачилари билан яқин ҳамкорлигининг ўзи бунга яққол мисол бўла олади.

БМТ Бош қотибининг «Инсон ҳуқуқлари йўлида ҳаракатга даъват» ташаббусини қўллаб-қувватлаш, Ўзбекистон Республикасининг инсон ҳуқуқлари соҳасида зиммасига олган халқаро мажбуриятларини изчил ва қатъий бажаришни давом эттириш, фуқароларнинг Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси тамойиллари ва нормалари тўғрисидаги билимларини ошириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий, қонунчиликка оид чора-тадбирлар тизимини янада такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 12 майдаги «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилинганлигининг 75 йиллигини нишонлаш тўғрисида»ги ПФ-70-сонли Фармони қабул қилинди.

Ушбу Фармон билан Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилинганлигининг 75 йиллигига бағишланган Тадбирлар дастури ва Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилинганлигининг 75 йиллигига бағишланган Тадбирлар дастурини амалга ошириш бўйича комиссия тасдиқланди. Миллий комиссия ва Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий марказининг 2023 йилдан бошлаб ҳар йили 1 — 10 декабрь кунлари мамлакатимизда «Инсон ҳуқуқлари» ўн кунлигини эълон қилиш ҳамда барча умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим муассасаларида Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилинган кунга бағишланган умуммиллий дарс ўтказилиши ва ушбу тадбирларга ОАВ воситаларининг фаол жалб этилганлиги белгиланганлиги бу борадаги ишларнинг самарасини янада оширади [2].

Мамлакатимизда Инсон ҳуқуқларига оид халқаро стандартларни изчил амалга оширилиши, айниқса аёллар, болалар, ёшлар ва ногиронлиги бўлган шахслар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда ижтимоий адолат тамойилларига конституциявий мақомнинг берилишининг ўзи диққатга сазовордир. Шунингдек, хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштирилиши, қийноққа солишнинг олдини олиш бўйича миллий превентив механизмнинг қонуний асосларини шакллантирилиши, мажбурий меҳнат ва болалар меҳнатига барҳам бериш бўйича кенг кўламли амалий ишларнинг амалга оширилганлигини бугунги кунда барча эътироф этмоқда.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси томонидан резолюцияси шаклида қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси юридик жиҳатдан мажбурий эмаслигига қарамасдан, ушбу халқаро-ҳуқуқий ҳужжатнинг аҳамияти бениҳоя каттадир.

1991 йил 30 сентябрь куни Ўзбекистон Республикаси Олий Советининг навбатдан ташқари VII-сессиясида ратификация қилинган мазкур Декларация юртимизда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида ҳозирги кунга қадар тизимли ишлар амалга оширилишида катта рол ўйнамоқда. Жумладан, ўзининг фаолияти бўйича бутун дунё бўйлаб инсон ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлашга қаратилган БМТ тизимидаги энг нуфузли ҳукуматлараро органлардан бири ҳисобланган Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашга Ўзбекистон илк марта 2020 йилда аъзо бўлиб кирган [3].

Ўзбекистон Республикасининг янгиланган Конституциясида ҳам Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида назарда тутилган тамойиллар ўз ифодасини топганлигини кўришимиз мумкин. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг биринчи бўлим, II-боб, 13-моддасида Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа ажралмас ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланиши белгиланган. Бундан кўриниб турибдики ушбу нормалар орқали давлатимизни умумбашарий инсонпарварлик қоидаларига асосланган давлат эканлигини кўришимиз мумкин.

Шунингдек, Конституциямизнинг “Инсон ва фуқаронинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари” деб номланган иккинчи бўлимидаги нормалар Декларация талабларига тўла мос келади десак муболаға бўлмайди.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 2-моддасида “ҳар бир инсон ирқи, тана ранги, жинси, тили, дини, сиёсий ёки бошқа эътиқодларидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши, мол-мулки, табақаси ёки бошқа ҳолатидан қатъи назар ушбу Декларацияда эълон қилинган барча ҳуқуқ ва эркинликка эга бўлиши зарур” деган норма белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг V-боб, 19-моддасида эса Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, эътиқоди, ижтимоий келиб чиқиши, ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенлиги белгиланган.

Хулоса ўрнида шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, 1948 йил 10 декабрда БМТ томонидан қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясига 75 йил тўлган бўлсада, ҳанузгача унинг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш юзасидан республикамиз ва халқаро ҳуқуқдаги аҳамияти юқори бўлиб, қонунчилик меъёрларида ўз ифодасини топиб келмоқда.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 12 майдаги ПФ-70-сон Фармони.
3. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилинганлигининг 75 йиллигига бағишланган тадбирлар дастури.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 11-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz